
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.11580951

Клейман Э.И., Розова Е.А.

Клейман Элина Ильинична, кандидат педагогических наук, доцент, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29. E-mail: tourbillonn@gmail.com.

Розова Елизавета Анатольевна, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29. E-mail: tourbillonn@gmail.com.

К вопросу о применении межкультурной медиации в высшем учебном заведении

Аннотация. В статье исследуется проблема применения межкультурной медиации в среде высшего учебного заведения. Рассмотрено понятие межкультурного конфликта, определены его признаки, виды и основные причины. Изучены особенности межкультурных конфликтов в образовательной среде, затронуты проблемные аспекты адаптации иностранных студентов, ведущие к конфликтам. Проанализирована эффективность и необходимость применения медиации как одного из способов профилактики и разрешения межкультурных конфликтов. Подчёркнуто, что в настоящее время ведётся активная работа по развитию медиативной компетентности как у студентов, так и сотрудников высшего учебного заведения.

Ключевые слова: высшее образование, университет, межкультурный конфликт, межкультурная медиация, разрешение конфликтов, профилактика конфликтов, этническая группа.

Kleiman E.I., Rozova E.A.

Kleiman Elina Ilyinichna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Perm National Research Polytechnic University, 614990, Perm Krai, Perm, Komsomolsky Prospekt, 29. E-mail: tourbillonn@gmail.com.

Rozova Elizaveta Anatolyevna, Perm National Research Polytechnic University, 614990, Perm Krai, Perm, Komsomolsky Prospekt, 29. E-mail: tourbillonn@gmail.com.

On implementing cross-cultural mediation in higher education

Abstract. This article investigates cross-cultural mediation as applied to the academic environment of higher education. The paper looks into the cross-cultural conflict definition, outlines its characteristics, types and main causes. The article analyzes the peculiarities of cross-cultural conflicts in education, as well as the problematic aspects of international students' cultural adaptation that might be a cause for conflicts. This article also discusses the effectiveness and need for applying mediation as a means of preventing and solving cross-cultural conflicts, and highlights that efforts are made to develop mediative competence with students and employees of higher education sphere.

Key words: higher education, university, cross-cultural conflict, cross-cultural mediation, conflict resolution, conflict prevention, ethnic group.

Современная образовательная среда высшей школы в России характеризуется большим этническим разнообразием. В 2022-2023 учебном году число иностранных студентов достигло отметки в 315 тысяч человек, что составило 8% от общего числа студентов в России, и с каждым годом их число продолжает расти [9]. В Пермском национальном исследовательском университете в 2023-2024 году обучалось 626 иностранных студентов, в том числе 260 студентов на подготовительном отделении – среди них представители более 30 различных стран [13]. В многонациональной образовательной среде возрастает риск возникновения конфликтов, вызванных столкновением культур – в современной конфликтологии они именуются межкультурными конфликтами. В данной работе мы рассмотрим потенциальные конфликтные ситуации, стороны конфликта, а также возможности и эффективность межкультурной медиации как инструмента их разрешения в контексте технического университета.

Под медиацией понимается процедура урегулирования конфликта при участии третьей стороны – медиатора, оказывающего сторонам помощь в выработке соглашения по затрагиваемому их спору. При этом медиатор обладает такими признаками, как беспристрастность и не заинтересованность в исходе этого спора, а стороны, в свою очередь, обладают полным контролем над процессом принятия решения, над условиями разрешения конфликта и над действиями, следующими после проведения процедуры медиации [10].

Медиацию в образовании можно рассматривать как:

- Социально-психологическую помощь при возникших конфликтах;
- Технологию профилактики конфликтов;
- Способ позитивного взаимодействия в повседневных ситуациях, основанный на принципах медиации, но не подразумевающий процедуры медиации как таковой [3].

Таким образом, применение медиации не ограничивается лишь разрешением конфликтов. Она может быть интегрирована во все формы взаимодействия участников образовательного процесса, даже в тех случаях, когда конфликт отсутствует. В этом смысле речь идёт не столько о медиации как о мероприятии с участием медиатора, сколько о так называемых медиативных действиях и формировании у студентов, педагогов и сотрудников высшего учебного заведения медиативной компетентности.

Что касается межкультурной медиации, её можно определить как процедуру медиации, имеющую место при межкультурном конфликте – когда стороны принадлежат разным культурам или этническим группам и когда сам конфликт обусловлен такими культурными различиями. Наиболее часто такие конфликты возникают между мигрантами и членами многокультурного общества [19].

Об актуальности межкультурной медиации в высшем учебном заведении говорят следующие особенности образовательного процесса:

- Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) по языковым и неязыковым направлениям, особенно в технических вузах, обязывают студентов развивать компетенции в области деловой коммуникации, межкультурного и межъязыкового взаимодействия. Это связано с тем, что научная деятельность в современном мире становится всё более интернациональной, и для достижения успеха в этой сфере необходимо уметь эффективно взаимодействовать с людьми из разных стран и культур [15];

- В силу разницы в возрасте и жизненном опыте, любое взаимодействие между педагогами, прочими сотрудниками вуза и обучающимися предопределяет риск возникновения конфликта. При этом обе стороны проводят в образовательной среде большую часть своего времени, что приводит к накоплению усталости и росту эмоционального напряжения, создавая благоприятную почву для разногласий [12];

- В то время как в России активно развиваются службы школьной медиации, в вузах институт управления конфликтами, а также единый подход по профилактике и разрешению конфликтов до сих пор не сформирован [5];

- В заведениях высшего образования, по сравнению с другими образовательными учреждениями, больше всего лиц, принадлежащих различным этническим группам и являющихся носителями разных лингвокультур. Это связано в том числе с тем, что в последние годы наблюдается тенденция к повышению числа иностранных студентов, и в соответствии с Указом президента «О национальных целях развития РФ», к 2030 году численность иностранных студентов увеличится не менее чем до 500 тысяч человек [16]. В этих условиях есть необходимость формирования у студентов, преподавателей и сотрудников университета этнической толерантности [14]. Этим также обусловлена актуальность межкультурной медиации как особого,

усложнённого вида медиации, также называемой медиацией поликультурных взаимодействий. Исследования показывают, что межкультурная медиация в вузах более эффективна, чем другие методы предупреждения конфликтов. Это объясняется тем, что студенты в возрасте до 22 лет наиболее подвержены развитию и укреплению идей ксенофобии и религиозной нетерпимости, а осуществление межкультурной медиации как более деликатного способа управления конфликтами в любых формах вносит существенный вклад в предупреждение подобных конфликтов [1].

Из вышеизложенного следует, что осуществление собственно медиации действительно предопределено, во-первых, средой университета как почвой для потенциального возникновения конфликта и, во-вторых, пониманием медиации и медиативных действий как «позитивного взаимодействия», рассмотренного выше – соответствующими навыками должны владеть студенты и сотрудники университета для формирования навыков эффективной деловой коммуникации с одной стороны, а с другой – для обеспечения безопасной и комфортной образовательной среды. Осуществление же *межкультурной* медиации предопределено, во-первых, формальными требованиями к формированию навыков межкультурного и межъязыкового взаимодействия и, во-вторых, необходимостью культурной адаптации иностранных студентов и особым характером конфликтов с их участием.

Рассмотрим возможные типы и причины конфликтов, которые могут возникнуть между участниками образовательного процесса в высшем учебном заведении.

На наш взгляд, прежде чем обратиться к типологии конфликтов в рамках учебного заведения и понять, кем являются субъекты потенциальных конфликтов, сделаем «шаг назад» и рассмотрим само определение конфликта. Согласно современным исследованиям в области

конфликтологии, под конфликтом понимается «актуализированное противоречие, столкновение противоположно направленных интересов, целей, позиций, мнений, взглядов субъектов взаимодействия, или оппонентов, и даже столкновение самих оппонентов» [11, с. 33]. Исходя из этого определения, можно выделить следующие признаки конфликта: биполярность противостоящих тенденций, активность в рамках преодоления противоречия и субъектность.

Конфликт обладает следующими характеристиками:

– Конфликт является одним из естественных проявлений человеческих взаимоотношений, то есть, имеет социальную природу;

– Конфликт сопровождается высоким уровнем эмоционального напряжения у его участников;

– Динамическое развитие конфликта предполагает его актуализированность, выраженность вовне как на вербальном, так и на невербальном уровне;

– В конфликте участники находятся в эмоциональном состоянии, в котором преобладают негативные эмоции.

Интересно упомянуть исследование А. Киндеркнехт, которое подчеркивает значимость изучения конфликтов с лингвистической точки зрения. Это привело к формированию новой области науки – лингвоконфликтологии, и это обусловлено тем, что конфликты возникают на основе коммуникативного взаимодействия. В рамках этого направления конфликт анализируется как контекст, который характеризуется применением определённых языковых инструментов. Исследования в этой области фокусируются на коммуникативных стратегиях, тактиках речевого поведения в условиях конфликта и механизмах речевого воздействия, связанных с конфликтами [7].

Рассмотрим такое понятие, как причины конфликта, под которыми понимаются обстоятельства, вызывающие противоречие интересов сторон и, следовательно, их противостояние. В целом виде причины конфликта делятся на объективные, организационно-управленческие, личностные.

Что касается типологии конфликта, мы представили самую общую классификацию конфликтов по разным критериям в виде таблицы (табл. 1).

Таблица 1. Типология конфликтов

Критерий	Виды конфликтов
Количество участников	<ul style="list-style-type: none"> • Внутриличные • Межличностные • Межгрупповые
Степень выраженности	<ul style="list-style-type: none"> • Открытые • Скрытые • Потенциальные
Природа возникновения	<ul style="list-style-type: none"> • Национальные (этнические) • Социальные • Эмоциональные • Организационные
Направленность воздействия	<ul style="list-style-type: none"> • Вертикальные • Горизонтальные

Как видим из классификации, по признаку природы возникновения выделяют национальные (этнические) конфликты, которые мы считаем справедливым отождествить с межкультурными

конфликтами. Однако мы считаем необходимым подчеркнуть, что единого определения термина «межкультурный конфликт» пока не существует. Российские исследователи часто приравнивают меж-

культурный конфликт к межэтническому, в то время как исследователи из других стран определяют межкультурный конфликт как любое противостояние между представителями различных культур, вне зависимости от его причин. Также межкультурный конфликт может проявляться в форме «межэтнического антагонизма», представляющего собой длительное напряжение в отношениях между этническими группами, а не отдельными индивидами [2, с. 46]. В контексте нашего исследования, следуя подходу индийских учёных, мы определяем межкультурный конфликт как конфликт, возникающий между представителями разных культур вследствие недостатка культурного понимания или знаний о культуре друг друга, а также из-за непонимания или недостаточного знания иностранного языка [20].

Продолжим анализ конфликтных ситуаций в высших учебных заведениях. Мы уже коснулись классификации конфликтов, теперь уточним их характеристики в контексте университетов. В образовательных учреждениях можно выделить следующие категории конфликтов:

– Конфликты типа «преподаватель-преподаватель». Они могут возникать из-за различий в ценностях, уровне профессионализма, неприязни во взаимоотношениях, а также из-за возрастных разногласий;

– Конфликты типа «преподаватель-студент». Причинами могут служить различия в ценностных установках, неприязнь в общении, несоответствие ожиданий друг друга, профессиональный уровень преподавателя и академическая успеваемость студентов;

– Конфликты типа «студент-преподаватель». Они могут быть вызваны отсутствием желания учиться, недостаточным интересом к выбранной профессии, низким уровнем образованности студентов или недостаточной квалификацией преподавателей;

– Конфликты типа «студент-студент». К таким конфликтам приводят

несоответствие оценок и самооценок, различия в ценностных ориентациях, внутренний дисбаланс личности, некорректное общение [4].

Также стоит учитывать сотрудников других подразделений университета, таких как общежитие, визово-миграционный отдел, отдел международных связей и прочие. В этой связи предлагается расширить классификацию, добавив пятую категорию:

– Конфликты типа «студент-сотрудник вуза» и «сотрудник вуза-студент».

Для нашего исследования имеют важны группы конфликтов со 2 по 5, поскольку именно они предполагают участие иностранных студентов как субъектов конфликта.

В составе этнического контингента высших технических учебных заведений выделяются следующие группы:

- Русскоязычные студенты;
- Иностранные студенты;
- Выпускники школ этнических регионов РФ.

Несмотря на ожидания, что представители этих групп должны владеть хотя бы одним или двумя иностранными языками, исследователи до сих пор указывают на существующую проблему языкового барьера среди иностранных студентов [6]. И хотя языковой барьер, по мнению специалистов, не является столь серьёзной угрозой, как межкультурный барьер [8], его роль в возникновении конфликтных ситуаций не следует недооценивать.

Подробнее рассмотрим причины, которые могут привести к межкультурным конфликтам. Исследователь Е. Якушкина провела обширное исследование, сравнив практические данные и теоретические подходы учёных в этой области, и выявила несколько основных групп причин конфликтов, связанных с культурными различиями. Она опиралась на работы антропологов, культурологов, социологов и этнопсихологов, которые изучали межкультурное общение и представили *категоризацию культур* по разнообразным

характеристикам. Первая группа разделяет культуры на основе *интенсивности информационного* обмена и развития *социальных взаимодействий* на высококонтекстные (например, Вьетнам, Китай, Корея, Япония) и низкоконтекстные (например, Великобритания, США). Конфликты между представителями этих культур могут возникать из-за различий в ожиданиях относительно объёма информационного обмена. Вторая группа касается *отношения к времени* и делит культуры на монохронные (США, Швеция, Германия) и полихронные (страны Латинской Америки, Ближнего Востока). Конфликты могут возникать, когда представители полихронных культур воспринимаются как непунктуальные представителями монохронных культур. Третья группа сравнивает культуры по степени *пространственной близости* в общении, разделяя их на культуры малой дистанции (страны Ближнего Востока) и большой дистанции (США, Великобритания). Столкновение таких культур может привести к нарушению личных границ у представителей культур большой дистанции. Четвёртая группа делит культуры на основе *объёма вербальной коммуникации*: страны Запада ценят краткость и лаконичность, в то время как в странах Арабского Востока приняты более развёрнутые и эмоциональные сообщения. Несоответствие этим коммуникативным стилям может восприниматься представителями обеих культур как грубость и неуважение. Пятая группа анализирует культуры с точки зрения *ценностных ориентаций*, классифицируя их по таким параметрам, как дистанция власти, индивидуализм-коллективизм, маскулинность-феминность, избегание неопределённости, долгосрочная и краткосрочная ориентации, потворство желаниям. Например, в коллективистских культурах (Япония, Китай) общее благо ставится выше личных интересов, в то время как в индивидуалистских культурах (страны Европы) преобладает стремление к личным интересам в ущерб коллективным [18]. Однако при сравнении двух кон-

кретных культур, особенно среди определённых социальных групп, может обнаружиться ещё больше культурных различий и дихотомий.

Обратимся к конкретным примерам. В российских образовательных учреждениях среди иностранных студентов большинство составляют граждане Индии и арабских государств. Изучение культурных различий между ними и представителями российской культуры выявляет причины межкультурных конфликтов. Исследователи В. Федотова и С. Жданова анализировали опыт индийских, марокканских и сирийских студентов в российских вузах и определили ключевые аспекты их адаптации. Результаты их исследования *при достаточно высокой степени обобщения* свидетельствуют о том, что межкультурные конфликты чаще всего возникают по следующим причинам:

- Арабы склонны откладывать решение проблем, ожидая их саморазрешения, в то время как русские требуют незамедлительного результата;
- Индусы студенты прибегают к коллективному решению задач учёбы, в то время как русские требуют самостоятельной работы;
- Как арабы, так и индусы, по мнению русских, непунктуальны, часто опаздывают, не рассчитывают своё время и не ведут учёт своих дел [17].

Выше мы отметили, что, хотя медиация как формальная процедура с участием медиатора ещё не стала частью системы высшего образования, неформальные медиативные практики активно применяются для взаимодействия участников образовательного процесса. Важно, чтобы как преподаватели, так и другие сотрудники вуза обладали медиативными навыками. Развитие таких компетенций среди студентов, включая тех, кто обучается по неязыковым специальностям, также является актуальной задачей в технических вузах, как указано в исследовании О. Сергеевой [15].

Подведём итог вышесказанному. Медиация в контексте высшего образования актуальна и может быть рассмотрена с трёх ключевых аспектов: как средство помощи в разрешении конфликтов, как метод предотвращения конфликтных ситуаций и как форма повседневного взаимодействия, не требующая формальной медиационной процедуры. Особенно значима межкультурная медиация в университетской среде, так как она предлагает тактичный подход к урегулированию и предотвращению конфликтов, а также способствует развитию у студентов навыков делового и межкультурного общения. Вопросы взаимодействия между студентами из разных этнических групп

обуславливают необходимость более глубокого изучения межкультурной медиации как инструмента разрешения межкультурных конфликтов. В рамках высшего учебного заведения мы выявили следующие типы конфликтов, в которых участвуют иностранные студенты: «преподаватель-студент», «студент-преподаватель», «студент-студент», «студент-сотрудник вуза» и «сотрудник вуза-студент». Было также определено, что причины конфликтов могут быть разнообразными и зависят от взаимодействия различных культурных групп, которые могут стать источником конфликта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айдарова Л.Х. Межкультурная медиация как фактор предупреждения ксенофобии и религиозной нетерпимости // Профилактика экстремизма и терроризма на национальной и религиозной почве: сборник докладов научно-практической конференции. Владикавказ, 2019. С. 163-174.
2. Батхина А.А. Стратегии поведения в межкультурном конфликте: обзор зарубежных исследований // Социальная психология и общество. 2017. Т. 8. № 3. С. 45-61.
3. Белова Е.Н. Безопасная образовательная среда посредством медиации как фактор развития интеллектуального капитала университета // Медиация в образовании: социокультурный контекст: материалы V Междунар. науч. конф. (Красноярск, 06-07 октября 2023 г.) Красноярск: ИП Азарова Н.Н., 2023. С. 78-82.
4. Веремея И.Ф. Причины возникновения конфликтов в системе высшего образования // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2013. №33-1. С. 112-117.
5. Гугуева Д.А., Еремина А.С. Медиация в образовательной среде // Обзор. НЦПТИ. 2018. № 1 (12). С. 80-85.
6. Дятлова А.К. Языковой барьер у иностранных студентов провинциального вуза: основные проблемы и пути их решения / Мир педагогики и психологии: международный научно-практический журнал. 2020. № 04 (45). URL: <https://scipress.ru/pedagogy/articles/yazykovoj-barer-u-inostrannykh-studentov-provintsialnogo-vuza-osnovnye-problemy-i-puti-ikh-resheniya.html> (дата обращения: 18.05.2024)
7. Киндеркнехт А.С. Конфликт в исследованиях по лингвистике // Научный диалог. 2023. Т. 12. № 1. С. 45-68.
8. Курицын В.М. Межкультурные барьеры в переводе и медиации // Научный поиск. 2016. № 1.1. С. 75-78.
9. Куц А.В., Лыгина М.А., Куликова Ю.Н. Психологическая адаптация иностранных студентов в российском вузе // Ярославский педагогический вестник. 2023. № 6 (135). С. 176-182.
10. Литвинов А.В. Введение в медиацию // Журнал «Самиздат». 2011. URL: http://samlib.ru/l/litwinow_aleksandr_walentinowich/med1.shtml (дата обращения: 26.05.2024).
11. Лопарев А.В., Знаменский Д. Ю. Конфликтология; 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 298 с.
12. Машарова Т.В. Медиация как средство по разрешению конфликтов в современной образовательной среде // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 4 (77). С. 62-66.

13. Пермский политех в цифрах // ПНИПУ. 2024. URL: <https://pstu.ru/numbers> (дата обращения: 26.05.2024).
14. Поникаровская В.В., Панюшкина М.А., Попова М.Г. Образовательная среда вуза: курс на этническую толерантность // Медиация в образовании: социокультурный контекст: материалы V Междунар. науч. конф. (Красноярск, 06-07 октября 2023 г.) Красноярск: ИП Азарова Н.Н., 2023. С. 173-177.
15. Сергеева О.В. Формирование лингвомедиативной компетенции у студентов технического вуза в процессе обучения иностранным языкам: дис. ... канд. пед. наук. Пермь, 2024. 209 с.
16. Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // Российская газета. 2024. № 100. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542>.
17. Федотова В.А., Жданова С.Ю. Адаптация студентов из Индии и арабских стран к образовательному пространству российского вуза // Социальная психология и общество. 2020. Т. 11. № 2. С. 93-106.
18. Якушкина Е.И. Проблема межкультурного конфликта в современном мире // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2021. № 1 (44). С. 349-354.
19. Erdilmen M. Frameworks and Good Practices of Intercultural Mediation for Migrant Integration in Europe // International Organization for Migration Portugal. 2021. 35 p.
20. Sur A., Annad N. Cross-cultural conflict: its evidences and impact // International Journal of Management and Commerce Innovations. 2019. Vol. 7. I. 1. PP. 731-734.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ajdarova L.H. Mezhhkul'turnaja mediacija kak faktor preduprezhdenija ksenofobii i religioznoj neterpimosti // Profilaktika jekstremizma i terrorizma na nacional'noj i religioznoj pochve: sbornik dokladov nauchno-prakticheskoy konferencii. Vladikavkaz, 2019. S. 163-174.
2. Bathina A.A. Strategii povedenija v mezhhkul'turnom konflikte: obzor zarubezhnyh issledovanij // Social'naja psihologija i obshhestvo. 2017. T. 8. № 3. S. 45-61.
3. Belova E.N. Bezopasnaja obrazovatel'naja sreda posredstvom mediacii kak faktor razvitiya intellektual'nogo kapitala universiteta // Mediacija v obrazovanii: sociokul'turnyj kontekst: materialy V Mezhdunar. nauch. konf. (Krasnojarsk, 06-07 oktjabrja 2023 g.) Krasnojarsk: IP Azarova N.N., 2023. S. 78-82.
4. Veremeeva I.F. Prichiny vozniknovenija konfliktov v sisteme vysshego obrazovanija // Psihologija i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo primenenija. 2013. №33-1. S. 112-117.
5. Gugueva D.A., Eremina A.S. Mediacija v obrazovatel'noj srede // Obzor. NCPTI. 2018. № 1 (12). S. 80-85.
6. Djatlova A.K. Jazykovej bar'er u inostrannyh studentov provincial'nogo vuza: osnovnye problemy i puti ih reshenija / Mir pedagogiki i psihologii: mezhdunarodnyj nauchno-prakticheskij zhurnal. 2020. № 04 (45). URL: <https://scipress.ru/pedagogy/articles/yazykovej-barer-u-inostrannykh-studentov-provintsialnogo-vuza-osnovnye-problemy-i-puti-ikh-resheniya.html> (data obrashhenija: 18.05.2024)
7. Kinderknecht A.S. Konflikt v issledovanijah po lingvistike // Nauchnyj dialog. 2023. T. 12. № 1. S. 45-68.
8. Kuricyn V.M. Mezhhkul'turnye bar'ery v perevode i mediacii // Nauchnyj poisk. 2016. № 1.1. S. 75-78.
9. Kuc A.V., Lygina M.A., Kulikova Ju.N. Psihologicheskaja adaptacija inostrannyh studentov v rossijskom vuze // Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. 2023. № 6 (135). S. 176-182.
10. Litvinov A.V. Vvedenie v mediaciju // Zhurnal «Samizdat». 2011. URL: http://samlib.ru/l/litwinow_aleksandr_walentinowich/med1.shtml (data obrashhenija: 26.05.2024).
11. Loparev A.V., Znamenskij D. Ju. Konfliktologija; 2-e izd., ispr. i dop. M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2024. 298 s.
12. Masharova T.V. Mediacija kak sredstvo po razresheniju konfliktov v sovremennoj obrazovatel'noj srede // Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2019. № 4 (77). S. 62-66.
13. Permskij politeh v cifrah // ПНИПУ. 2024. URL: <https://pstu.ru/numbers> (дата обращения: 26.05.2024).

14. Ponikarovskaja V.V., Panjushkina M.A., Popova M.G. *Obrazovatel'naja sreda vuza: kurs na jetnicheskiju tolerantnost'* // *Mediacija v obrazovanii: sociokul'turnyj kontekst: materialy V Mezhdunar. nauch. konf. (Krasnojarsk, 06-07 oktjabrja 2023 g.)* Krasnojarsk: IP Azarova N.N., 2023. S. 173-177.
15. Sergeeva O.V. *Formirovanie lingvomediativnoj kompetencii u studentov tehničeskogo vuza v processe obuchenija inostrannym jazykam: dis. ... kand. ped. nauk.* Perm', 2024. 209 s.
16. Ukaz Prezidenta RF ot 07.05.2024 № 309 «O nacional'nyh celjah razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda» // *Rossijskaja gazeta*. 2024. № 100. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542>.
17. Fedotova V.A., Zhdanova S.Ju. *Adaptacija studentov iz Indii i arabskih stran k obrazovatel'nomu prostranstvu rossijskogo vuza* // *Social'naja psihologija i obshhestvo*. 2020. T. 11. № 2. S. 93-106.
18. Jakushkina E.I. *Problema mezhkul'turnogo konflikta v sovremennom mire* // *Vestnik VGU. Serija: Pravo*. 2021. № 1 (44). S. 349-354.
19. Erdilmen M. *Frameworks and Good Practices of Intercultural Mediation for Migrant Integration in Europe* // *International Organization for Migration Portugal*. 2021. 35 p.
20. Sur A., Annad N. *Cross-cultural conflict: its evidences and impact* // *International Journal of Management and Commerce Innovations*. 2019. Vol. 7. I. 1. PP. 731-734.